

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shoabdullaev Mashxurbek Maxammadjonovich

**IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATSIYALARNI
BOSHQARISHNING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL